

РАЗМНОЖЕНИЕ КОРОЕДОВ-ЛУБОЕДОВ ДЕРЕВЬЕВ РАСТУЩИХ В УСЛОВИЯХ ФТОРИСТЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

¹Маматкулов Кушак Хаитович, ²Турсунова Шахринисо Махматкобиловна

¹Ташкентский Государственный аграрный университет (ТДАУ),

²Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства
и биотехнологий (СамГУВМЖБ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12189970>

Аннотация. Размножения кароедов-Лубаедов у деревьев растущих фтористых загрязнений

В работе исследовано количество кароедов-лубаедов у древесных растений растущих в различных степеней в загрязненных фтористыми соединениями. Автор обнаружил увеличение количество Лубаедов у яблони, абрикосы, вишни, миндаля, жигда (лох) и Можжевельника на 40-70% по сравнению контроля. Наблюдения показали, что у инжира, шелковицы и винограда количество Лубоедов увеличивается на 25-30% в сильных загрязненных участках. В работе предполагается, что увеличение количество Лубоедов у деревьев связано с снижением содержания эндогенных защитных веществ.

Ключевые слова: Инжир, лубоед, жигда (лох), Можжевельника, арчёвого лубоеда, вредители-ксилафаги

Актуальность исследований. Загрязнение окружающие среды с различными физическими, химическими [7], Для получения устойчивого урожая от сельскохозяйственных культур необходимо повысить резистентность сельхоз культур. Снижение устойчивости деревьев и сельхоз культур от загрязнителей окружающей среды часто приводит к повышению численности насекомых вредителей [1,2].

В работе [1,2], было исследовано вблизи Иркутского алюминиевого завода на хвойных породах деревьев в зоне средней и высокой загазованности обильно размножаются стволовые вредители-ксилафаги. Увеличение численности усачей рода Мопос ати было обнаружено в условиях фтористых загрязнений окружающей среды.

В работе Г.И.Голутвин и др. было показано, что состояние насаждений, находящихся в непосредственной близости от предприятия, выбрасывающего в атмосферу фтористые соединения, значительно хуже, чем в зоне выброса сернистых и хлористых соединений.

В работе О.Ф.Садыкова и др. было показано, что техногенный выброс фтора снижает разнообразие и численность пауков. Интересно отметить, что фито токсичные концентрации фтора при этом не оказывают прямого влияния на ксилофагов, у которых не наблюдаются отклонения в развитии [2].

Кроме того, от токсичности фтористых соединений одни виды насекомых в начальные время увеличиваются, а затем уменьшаются. [4].

Как видно из вышеприведенных небольших литературных сообщений о том, что фтористые загрязнения окружающей среды вредно воздействуют на растительный и животный организм. Известно, что на территории нашей республики также имеются районы, где повышена степень загрязнения фтористыми соединениями. Поэтому, нами было исследовано влияние фтористых загрязнений на размножение лубоедов, обитающих на территории Республики Центральной Азии и в частности, в Узбекистане [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Результаты исследования показали (таблица 1), что у яблони, абрикоса, жигды количество лубоедов у их сильного загрязненного участка фтористыми соединениями увеличивается в 1,5-7,5 раза по сравнению с контрольным вариантом опыта.

Наблюдение показало, что у среднего загазованного участка количество лубоедов увеличивается у деревьев на 20-30% по сравнению с контрольным уровнем. Необходимо отметить, что самое большое количество короедов-лубоедов обнаружено у абрикоса обыкновенного в зоне сильного воздействия фтористыми соединениями.

Изучение влияния на количество лубоедов на участках слабого и очень слабого воздействия у деревьев показало, что достоверного изменения по содержанию вредителей насекомых не наблюдалось. (таблица1).

Исследование показало, (таблица 1), что количество арчёвого лубоеда у можжевельника Зеравшанского у сильных загрязненных участков увеличивается два раза по сравнению, контрольного уровня, а у среднего загрязненного участка фтористыми соединениями больше на 40%. В слабых и очень слабых зонах воздействия алюминиевых заводов заметных изменений по отношению арчевых лубоедов-не обнаружено.

Исследования количества инжирного лубоеда у деревьев инжира, обыкновенного, шелковицы, винограда показали (таблица1), что в сильных загрязнённых участках увеличивается: 1,4-1,7 раза по сравнению контрольного уровня.

В зоне среднего загрязнения фтористыми соединениями только у инжира количество инжира лубоеда увеличивается на 40% по сравнению контрольного уровня опыта. В дальнейших вариантах опыта мы не обнаружили достоверных изменений в отношении количество инжирного лубоеда.

Необходимо отметить, что в одном и том же виде деревьев количество насекомых лубоедов-вредителей разные. В средних и слабых зонах загрязнения, в основном короедов, мы обнаружили у старых по возрасту деревьев, особенно у яблони, абрикоса и винограда. В сильных загрязненных лубоедов встречаются больше количества по сравнению контрольного уровня, даже у молодых абрикосах, яблони, вишни и других деревьев.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ НАСЕКОМЫХ КОРОЕДОВ У РАСТЕНИЙ РАСТУЩИХ В УСЛОВИЯХ ФТОРИСТЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Вид растений	Ко нт-роль	Степень загрязнений мг. 1кг.	В каждом вари анте опыт а наблюдаем ых деревьев

	Дж ар- кургански й район.	С ильный б ольше 2 00	Средн ий от 100 до 200	С лабый д о 1 00	О чень сл абый д о 5 0	
1. Яблоня домашняя	9	1 6	13	1 0	1 0	8
2. Абрикос обыкн.	10	2 3	18	1 2	1 1	8
3. Вишня обыкн.	8	1 4	11	7	6	6
4. Миндаль обыкновенный.	8	1 5	11	7	5	4
5. Лох восточный	12	2 0	18	1 1	1 2	6
6. Можжевельник	4	9	6	5	4	4
7. Инжир обыкн.	10	1 8	15	1 2	8	6
8. Шелковица	13	5	3	2	1	6
9. Виноград	3	5	4	3	1	6

Инжирный лубоед в основном увеличивается в сильно загрязненных участках у инжира. Однако, у шелковицы и винограда мало изменяется количество инжирного лубоеда. Вероятно в этих деревьях больше изменения в отношении количество насекомых, других вредителей.

Таким образом, загрязнение окружающей среды фтористыми соединениями которые выбрасывают алюминиевые керамические и фосфорные заводы у растений, растущих в этих зонах, снижается содержание эндогенных защитных веществ [7], вследствие этого, снижается устойчивость и повышается количество насекомых вредителей – короедов.

В вышеуказанных зонах воздействия алюминиевых заводов нами изучено количество усачей, злаков, паутинных клещиков и другие, дальнейших сообщениях будет передаваться.

ЛИТЕРАТУРА

1. О.А.Анисимова, М.К.Соков «Роль насекомых в древостоях, ослабленных токсичными выбросами алюминиевых заводов. Из кн. Хвойные деревья и насекомые дендрофаги. Иркутск, 1978 с. 58-62.
2. О.А.Анисимова: «Особенно экологии сосновых луюледов и долгоносиков в лесах, ослабленных фтористыми выбросами алюминиевого завода. Из кн.: Хвойные деревья и насекомые дендрофаги. Иркутск 1978 с 62-67.
3. Г.И.Голутвин, В.И.Кондратов, Б.Г.Паповичев «Динамика состояния сосняков в зоне интенсивных промышленных выбросов. Экология и защита леса Межвузовский сборник научных трудов, вып. 5, с 104, 110. Ленинград 1980.
4. О.Ф.Садыков, Н.М.Любашевский И.А.Богочёвский» Некоторые экологические последствия техногенных выбросов фтора. Проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. М.» Наука», 1985, с 43-53.
5. Ш.Эсонбаев, А.Юсупов, Н.Ким. Столовые вредители лесов Узбекистана. Ташкент 1994.
6. М.Губин «Фтор бирикмалари билан ифлосланган шароитда ўсаётган ўсимликларда зараркунда хашоратларни кўпайиши» Тупроқдан оқилана фойдаланишнинг экологик жихатлари кўпайиши. Тошкент, 1997, 72-73.
7. Ш.Норбоев «Тупроқни шур босканда ўсимликларда цистинистейн моддасини ўзгариши» Тупроқни оқилана фойдаланишнинг экологик жихатлари. Тошкент, 1997, 172-173 бетлар.